

De 17/07/2024 a 20/07/2024

Fortaleza, Ceará.

10.5281/zenodo.12794917

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

EFEITO DA MANTA TÉRMICA INSTALADA NA ZONA DE SUÇÃO DE TELHADOS EM SITUAÇÃO DE MICROEXPLOÇÃO

Wellington Massayuki Kanno^{1*}

*Autor de contato: kanno@usp.br

¹ Prefeitura do Campus USP “Fernando Costa”, Universidade de São Paulo, Pirassununga, Brasil

RESUMO

Este estudo investiga a relação entre a instalação de mantas térmicas e a destruição de telhados durante eventos climáticos extremos, como microexplosões, caracterizadas por rajadas de vento descendentes que se dispersam horizontalmente e podem atingir velocidades de até 75 m/s. A análise do caso do Prédio da Ordenha de Caprinos e Ovinos do Campus USP "Fernando Costa" revelou que a manta intensificou a pressão de sucção ao vedar as superfícies inferiores do telhado, resultando em danos severos. A metodologia envolveu a coleta e análise de dados meteorológicos e das características da edificação, incluindo ensaios de arrancamento de pregos, além da avaliação da ação do vento sobre o telhado conforme a norma ABNT NBR 6123:2023. Os resultados indicam que a velocidade do vento necessária para causar os danos foi superior às estimativas e registros meteorológicos locais. Conclui-se que é necessária uma avaliação criteriosa antes da instalação de mantas térmicas, considerando a dinâmica das pressões internas e externas, para prevenir danos devastadores em eventos climáticos extremos.

Palavras-chave: tempestades, microexplosões, mantas térmicas, telhados, segurança estrutural.

ABSTRACT

This study investigates the relationship between the installation of thermal blankets and the destruction of roofs during extreme weather events, such as microbursts, characterized by descending wind gusts that disperse horizontally and can reach speeds of up to 75 m/s. The analysis of the case of the Goat and Sheep Milking Building at the Campus USP "Fernando Costa" revealed that the blanket intensified the suction pressure by sealing the lower surfaces of the roof, resulting in severe damage. The methodology involved the collection and analysis of meteorological data and building characteristics, including nail withdrawal tests, as well as the evaluation of wind action on the roof according to the ABNT NBR 6123:2023 standard. The results indicate that the wind speed required to cause the damage was higher than local meteorological estimates and records. It is concluded that it is essential to assess roof stability before installing thermal blankets, considering the dynamics of internal and external pressures, to prevent devastating damage during extreme weather events.

Keywords: storm, microbursts, thermal blankets, roofs, structural safety.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento significativo na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos (WANG et al., 2022), representando um desafio crescente para a engenharia civil e a patologia das construções. Dentre esses eventos, as microexplosões se destacam pela capacidade de provocar danos severos em estruturas, afetando tanto edificações residenciais quanto comerciais em um curto período, geralmente de 5 a 15 minutos. Caracterizadas por rajadas de vento descendentes que se dispersam horizontalmente em uma pequena extensão e que podem atingir velocidades de até 75 m/s (270 km/h) ao atingirem o solo (FUJITA, 1985), as microexplosões podem causar estragos consideráveis em áreas localizadas, variando de 40 m a 4 km.

Paralelamente, a busca por soluções que visam melhorar o conforto térmico e a eficiência energética nas construções tem levado ao uso crescente de mantas térmicas em telhados. Esses materiais, destinados a reduzir a transferência de calor entre o ambiente externo e o interno, têm se tornado uma prática comum em diversas regiões. No entanto, pouco se sabe sobre as consequências do uso dessas mantas sob pressão do vento, como as impostas por temporais.

Este estudo visa investigar a relação entre a instalação de mantas térmicas e a destruição de telhados em eventos climáticos extremos como a microexplosão, um tipo específico de temporal. Por meio da análise do caso do prédio da Ordenha de Caprinos da Prefeitura do Campus USP “Fernando Costa” e dos conceitos de ação do vento nas estruturas, buscou-se compreender os mecanismos pelos quais as mantas térmicas podem contribuir para a vulnerabilidade dos telhados nesses cenários. E por fim, propor recomendações para mitigar os riscos associados. Dessa forma, este trabalho contribui para o desenvolvimento de práticas mais seguras e eficientes na construção civil, destacando a importância de uma avaliação cuidadosa antes de realizar intervenções aparentemente simples, mas que podem ter consequências catastróficas.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A manta térmica é um material fino e resistente, geralmente composto de tecido de rafia sintética (tiras de polipropileno ou polietileno entrelaçadas) com espessura inferior a 0,2 mm. Esse tecido é recoberto com uma ou mais camadas de alumínio, conferindo-lhe propriedades de reflexão da radiação infravermelha e, portanto, de isolamento térmico. Devido à sua durabilidade e capacidade de refletir o calor, a manta térmica é amplamente utilizada em telhados para reduzir a transferência de calor entre o ambiente externo e interno, promovendo conforto térmico e eficiência energética nas edificações (OGDEN et al., 2012). Este tipo de isolamento é particularmente eficaz em regiões de clima extremo, onde a regulação da temperatura interna é crucial para o conforto dos ocupantes e a economia de energia.

Especificamente em coberturas com telhas cerâmicas, a manta térmica oferece benefícios adicionais, como aprimoramento da estanqueidade e da vedação do telhado, o que eleva sua eficiência geral. A estanqueidade e a vedação são propriedades essenciais para prevenir a entrada de água e poeira, que podem comprometer a higiene e a sanidade do ambiente, fatores essenciais para o funcionamento de uma sala de ordenha. No entanto, é importante notar que a instalação da manta também modifica a permeabilidade do telhado ao vento e seu comportamento sob condições de eventos climáticos extremos como as microexplosões.

As microexplosões são fenômenos meteorológicos definidos por rajadas de vento descendentes que, ao atingirem o solo, se dispersam horizontalmente, provocando danos consideráveis em pequenas áreas. Essas rajadas podem atingir velocidades superiores a 100 km/h e estão frequentemente relacionadas a tempestades severas (FUJITA, 1985; FUJITA; WAKIMOTO, 1981).

Embora a literatura científica ainda não explore a relação entre a instalação de mantas térmicas e danos catastróficos, é indiscutível que a permeabilidade dos telhados cerâmicos é alterada e, conseqüentemente, os coeficientes de pressão interna também serão alterados (ABNT, 2023). Essa modificação pode levar a grandes danos na cobertura se não forem devidamente previstos em projeto ou verificados antes de sua instalação. Pesquisas realizadas em bases de dados nacionais e internacionais não identificaram artigos ou trabalhos que abordem diretamente este caso ou outros semelhantes. Portanto, é evidente a importância de apresentar e analisar este caso, mesmo que de forma sucinta, contribuindo para o avanço do conhecimento na área.

3. METODOLOGIA

A metodologia empregada para analisar o caso específico da microexplosão que destruiu o telhado do prédio da Ordenha do Campus USP "Fernando Costa" envolveu a coleta e análise de dados, bem como a avaliação da ação do vento sobre o telhado. O objetivo foi determinar como a presença da manta térmica alterou as ações do vento sobre a estrutura.

Os dados sobre a microexplosão foram coletados por meio de registros meteorológicos e do acervo fotográfico do campus. Os registros meteorológicos forneceram informações sobre a velocidade, direção e sentido do vento que atingiram o campus, enquanto os acervos fotográficos forneceram evidências visuais para a identificação dos padrões de danos e da direção e sentido do vento que danificaram a sala de ordenha. Além desses dados, informações sobre as características da edificação foram obtidas por meio de levantamento técnico, incluindo a resistência dos pregos ao arrancamento, determinada por meio de ensaios. As informações históricas deste prédio foram obtidas por meio de pesquisa bibliográfica e entrevistas com os servidores mais antigos do campus.

Os dados levantados permitiram determinar, utilizando a norma ABNT NBR 6123 (ABNT, 2023), os coeficientes de pressão externa (C_e) e interna (c_{pi}) e, assim, estimar a velocidade do vento necessária para causar os danos observados. Dessa forma, foi possível comparar essas velocidades aquelas registradas, verificando a contribuição da manta térmica nos danos.

4. AQUISIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1. Relato do evento de microexplosão e os danos observados

No dia 9 de outubro de 2021, por volta das 18h00, a cobertura dessa edificação foi destruída por uma microexplosão que ocorreu no município de Pirassununga – SP (G1, 2021a, 2021b), conforme evidenciado pela Figura 1. A Figura 1 mostra que a ruína iniciou pela face de barlavento, fachada Oeste-Noroeste (ONO), com o levantamento da manta, ripas e telhas, lançando-as sobre o telhado próximos à metade do prédio, indicando a força e direção do vento durante o evento. Além disso, nota-se a presença de um forro de painéis de madeira praticamente intacto evidenciando que a diferença de pressão entre a sala de ordenha (e demais ambientes adjacentes) e o entreforro foi pequena, então as portas e janelas desse prédio promoveram vedação semelhante à manta térmica.

Figura 1 - Telhado da sala de ordenha destruído pela microexplosão. É possível observar a existência de um forro e de manta sob o telhado.

Fonte: Acervo de fotos do Campus USP “Fernando Costa”. Autoria de Juliano Aparecido Barbosa com auxílio de um drone (11/10/2021).

As quedas de árvores e alambrados próximos à edificação, mostradas na Figura 2, indicam que o vento estava no sentido Lés-Sudeste (ESE) atuando quase perpendicularmente a fachada Oés-Noroeste (ONO) e sua veneziana, localizada no oitão dessa fachada (à direita da Figura 1 e da Figura 4). Essa veneziana ainda se mantém na sua forma original, conforme ilustrado na Figura 3, promovendo uma abertura dominante na face de barlavento, enquanto a manta térmica veda o telhado, impedindo a saída do vento.

Figura 2 - O sentido dos tombamentos das árvores e alambrados indicam que o vento atuou no sentido Lés-Sudeste (ESE).

Fonte: Ilustração do autor, baseada na fotografia de Juliano Aparecido Barbosa, obtida com auxílio de drone.

Figura 3 - Veneziana no topo da face Lés-Noroeste (ENE) do telhado ainda conserva as características originais de sua construção.

Fonte: o autor (22/11/2021).

A direção do vento, atuando praticamente na mesma direção do eixo da edificação, gera uma região de sucção no telhado logo atrás da face de barlavento. Essa sucção é intensificada pela alta pressão interna da região do entreferro causada pela entrada do vento pela veneziana do telhado e pela falta de saídas devido à vedação promovida pela manta. Portanto, a combinação da alta velocidade do vento com sua atuação nessa direção, que é a mais desfavorável, resultou em uma imensa pressão sobre a manta, provocando a destruição observada na Figura 1. Os detritos dessa destruição acabaram por danificar a área central do telhado (Figura 4).

Figura 4 - Destruição da trama do telhado devido à ação do vento

Fonte: Acervo de fotos do Campus USP "Fernando Costa". Autoria de Juliano Aparecido Barbosa, obtida com auxílio de um drone (11/10/2021).

4.2. Descrição do prédio e suas características estruturais

Construído na década de 1940, o prédio da Ordenha fez parte da Escola Prática de Agricultura (EPA) em Pirassununga, que originou o Campus USP “Fernando Costa” (GODOI, 2017). Semelhante aos demais prédios da EPA, seu sistema estrutural é caracterizado por alicerces e paredes de alvenaria portante, construídas com tijolos maciços, que sustentam a estrutura de madeira da cobertura. Sua cobertura, de telhas cerâmicas apoiadas por uma trama de madeira, foi projetada com venezianas verticais localizadas nos oitões das extremidades do telhado a fim de promover a ventilação, conforme ilustrado na Figura 5 abaixo. Esse prédio está localizado nas coordenadas 21°58'02.2" S 47°27'12.2" O, com seu eixo principal no sentido Oés-Noroeste (ONO) – Lés-Sudeste (ESE), a aproximadamente 119° a partir do Norte no sentido horário.

Figura 5 - Prédio da Ordenha de Caprinos e Ovinos (década de 1950).

Fonte: Acervo de fotos do Campus USP “Fernando Costa”.

A cobertura, formada por caibros e ripas, foi, ao longo dos anos recebendo intervenções de manutenção sendo que, na década de 1990, as telhas do tipo capa-canal, ou paulistinha, foram substituídas por telhas do tipo romana e na década dos anos 2000, foi instalada a manta térmica. Essas intervenções não alteraram a inclinação do telhado e, portanto, a trama de caibros foi preservada na sua forma original. Mantendo inclusive a veneziana no oitão do prédio.

Conforme visto na Figura 1, o dano foi essencialmente provocado pelo arrancamento das ripas e dos pregos que fixavam as mantas. Realizou-se então um ensaio de arrancamento de pregos para determinação da resistência ao arrancamento. Uma amostra foi retirada do telhado de uma edificação com a mesma idade e características semelhantes ao prédio da ordenha. Dado que esta avaliação visa analisar o comportamento dos pregos conforme cravados em campo, utilizou-se as prescrições da norma ASTM D143-23 (ASTM, 2024), empregando, no entanto, a geometria dos corpos retirados in loco. Para adaptar o ensaio às condições reais, foi necessário fixar um parafuso no corpo de prova em substituição à mesa de reação e utilizar as garras prescritas pela norma ASTM D143-23. Essa adaptação se fez necessária devido ao ângulo variável de cravação. Assim, fixou-se um parafuso no corpo de prova, alinhando-o ao eixo do prego (Figura 6). Dessa forma, a máquina de ensaio universal pôde aplicar, por meio das garras, as forças axialmente aos eixos dos pregos.

Figura 6 - Parafuso inserido na preparação do corpo de prova alinhado ao eixo dos pregos

Fonte: o autor

Esse teste resultou em uma resistência média ao arrancamento de 519,7 N equivalente a 52,98 kgf, considerando a aceleração da gravidade igual a $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. A resistência característica foi de apenas 285,9 N (29,14 kgf) devido à elevada dispersão dos resultados, conforme pode ser observado na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - Resultados do ensaio de arrancamento de pregos

Corpo de prova	Força de Arrancamento (N)
CP01	476,7
CP02	284,5
CP03	768,0
CP04	542,4
CP05	547,7
CP06	499,1

Fonte: os autores.

Para completar os dados necessários para a análise da ação do vento, o levantamento técnico forneceu seguintes dados adicionais:

- Telhado com inclinação de 40%, equivalente a um ângulo de $21,8^\circ$ com a horizontal;
- Telhas com peso de 2,6 kgf e rendimento de 15,5 telhas por metro quadrado, resultando em $40,3 \text{ kgf/m}^2$;
- Três linhas horizontais de ripa por metro quadrado, devido à galga das telhas de 33 cm, e duas linhas de ripa para fixação das mantas sobre o caibro, totalizando cinco metros de ripa com peso específico de 600 kgf/m^3 . Considerando que as ripas possuem 1,5 cm de espessura e 5 cm de largura, o peso distribuído é de $2,25 \text{ kgf/m}^2$;
- Peso específico da manta térmica igual a $0,2 \text{ kgf/m}^2$;
- A fixação das mantas foi realizada com ripas alinhadas longitudinalmente sobre os caibros, utilizando quatro pregos 15x15 por metro quadrado de manta térmica. Com 2,4 mm de diâmetro e 34,5 mm de comprimento, os pregos penetraram nos caibros aproximadamente 35 mm;
- Caibros de madeira cupiúba espaçados a 50 centímetros entre si.

4.3. Dados da estação meteorológica da Embrapa e dados divulgados pela imprensa

Logo após o evento climático, a imprensa local e regional divulgou que os ventos atingiram, segundo especialistas em meteorologia, uma velocidade estimada de 80 km/h (G1, 2021a, 2021b).

Entretanto, a estação meteorológica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), localizada a aproximadamente 2 km do prédio em questão, nas coordenadas 21°58'45,78" S 47°26'26,28" O (CABRAL et al., 2024), registrou ventos máximos de 109,1 km/h (30,29 m/s) vindos de um ângulo de 211,51° em relação ao norte, no sentido Nór-Nordeste (NNE) entre 18h30 e 19h do dia 09 de outubro de 2021. Há também o registro de ventos vindos de 290,85° em relação ao norte, no sentido Lés-Sudeste (ESE), praticamente no mesmo sentido do prédio da ordenha, atingiram uma velocidade de 100,7 km/h (27,97 m/s) entre 20h e 20h30.

5. DISCUSSÃO

Para avaliar a força do vento necessária para arrancar os pregos, e conseqüentemente a manta e os elementos dispostos sobre ela, é crucial determinar a resistência ao arrancamento dos pregos. De acordo com o *National Design Specification for Wood Construction (NDS)*¹ publicado pelo *American Wood Council (AWC)*², a resistência de referência para o arrancamento de um prego 15x15 com penetração de 19,5 mm em caibro de cupiúba é igual a 271 N (AWC, 2018; THE ENGINEERING TOOLBOX, 2012). Portanto, a resistência característica encontrada de 286 N é compatível com aquelas estimadas pela literatura (AWC, 2018). Considerando que são utilizados quatro pregos 15x15 para fixar um metro quadrado de manta, a força necessária para arrancar um metro quadrado de telhado deve ser superior a 1.144 N.

Além da resistência ao arrancamento dos pregos, a pressão do vento também deve superar o peso das telhas, ripas e manta térmica. Considerando tais pesos, o peso total é de 42,75 kgf por metro quadrado de telhado. No entanto, apenas a componente normal ao plano do telhado, inclinado a 21,8° em relação à horizontal, equivalente a 389 N por metro quadrado de telhado, contribui para conter a máxima pressão do vento quando atuante no sentido Lés-Sudeste (ESE).

Portanto, a pressão do vento deve ser superior a 1.533 N/m² para provocar o arrancamento da manta juntamente com as ripas e telhas.

De acordo com a norma ABNT NBR6123:2023 (ABNT, 2023), a pressão do vento sobre o telhado é determinada pela diferença entre as pressões externa e interna, ambas proporcionais à pressão dinâmica do vento (q), que depende da massa específica do ar e da velocidade característica do vento (V_k). A pressão do vento sobre o telhado (Δp) é calculada pela equação:

$$\Delta p = q \cdot (C_e - c_{pi}) \rightarrow \Delta p = C \cdot q \quad (1)$$

Onde:

Δp = pressão do vento sobre o telhado expresso em (N/m²);

C_e = coeficiente de pressão externa;

c_{pi} = coeficiente de pressão interna;

C = coeficiente aerodinâmico de pressão.

q = pressão dinâmica do vento expresso em (N/m²) calculada pela equação:

$$q = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V_k^2 \quad (2)$$

ρ = massa específica do ar de referência, igual a 1,226 kg/m³;

V_k = velocidade do vento expresso em (m/s);

¹ Especificação Nacional de Projeto para Construção em Madeira

² Conselho Americano de Madeira

Na área de destruição do telhado, observou-se uma zona de sucção externa junto à face de barlavento, cujo coeficiente de pressão externa é igual $C_e = -0,7$ (Figura 7) conforme geometria do telhado e metodologia da norma ABNT NBR6123:2023. A presença da veneziana no oitão e a vedação proporcionada pela manta resultaram em sobrepressão interna, com $c_{pi} = +0,8$, levando ao coeficiente aerodinâmico de pressão igual a $C = -1,5$.

Figura 7 - Coeficiente de pressão externa para o telhado de duas águas de acordo com a ABNT NBR6123:2023 (ABNT, 2023)

Fonte: Adaptação da figura da norma ABNT NBR6123:2023 pelo autor

Para gerar uma diferença de pressão entre o exterior e o interior superior, em módulo, a 1.533 N/m^2 ($|\Delta p| > 1.533 \text{ N/m}^2$), seria necessária uma velocidade de vento superior a $40,83 \text{ m/s}$ (147 km/h).

Os registros meteorológicos coletados pela estação da Embrapa indicaram ventos máximos de $30,29 \text{ m/s}$ ($109,1 \text{ km/h}$) e velocidade de $27,97 \text{ m/s}$ ($100,7 \text{ km/h}$) no sentido crítico (ESE) para a majoração da ação do vento sobre o telhado. Considerando que essa estação está localizada a aproximadamente 2 km do prédio da sala de ordenha, que os danos observados nos arredores da estação foram significativamente menores, e que microexplosões podem gerar ventos de até 75 m/s (270 km/h) (FUJITA, 1985), é muito provável que as velocidades dos ventos no local do prédio da ordenha tenham superado os valores registrados, ultrapassando o valor crítico acima estimado.

Na hipótese da sala de ordenha não possuir manta, o coeficiente de pressão interna seria, no máximo, igual a $c_{pi} = +0,1$, resultando no coeficiente aerodinâmico de pressão igual a $C = -0,8$. Portanto, a ausência de manta reduziria a pressão de sucção sobre o telhado. Além disso, as condições das ações do vento seriam diferentes: a pressão interna e a sucção diminuiriam drasticamente assim que as telhas começassem a levantar, devido ao aumento da permeabilidade. Na pior das hipóteses, parte das telhas seriam arrancadas, mas a trama do telhado não sofreria destruição significativa. Em outras palavras, a instalação da manta térmica intensifica a sucção do telhado e proporciona maiores danos à cobertura.

É prudente tomar essas informações com cautela, pois tratam de cálculos estimativos, mas de maneira geral conseguem demonstrar que há riscos ao se instalar uma manta ou qualquer outro elemento ou dispositivo que altere a permeabilidade do telhado ou da edificação.

Se a instalação da manta fosse precedida de uma verificação da estabilidade e segurança da cobertura, a velocidade característica a ser considerada no cálculo das ações do vento sobre as estruturas seria igual a $V_k = 39,6 \text{ m/s}$. O prédio da sala de ordenha está localizado em uma região onde a velocidade básica do vento é igual a $V_0 = 45 \text{ m/s}$. O terreno pouco acidentado ($S_1 = 1,0$),

a cota média dos topos dos obstáculos é inferior a 1,0 m (Categoria III), as maiores dimensões horizontais e verticais não excedem 20 m (Classe B), a altura do telhado da edificação é inferior a 5 m ($z < 5 \text{ m}$), e é uma edificação para ordenha, equivalente a uma indústria (Grupo 3).

Mesmo que a velocidade característica seja inferior à velocidade crítica necessária para o arrancamento do telhado ($V_k = 40,83 \text{ m/s}$), a verificação indicaria a ruína devido à pressão do vento ser majorada pelo coeficiente de ponderação das ações, igual a $\gamma_f = 1,4$ (ABNT, 2003).

Diante da indicação de ruína, uma solução simples seria a vedação da veneziana, o que reduziria a proporção entre as áreas de todas as aberturas na face de barlavento e a área total das aberturas em todas as faces submetidas a sucções externas para menos de 1,0, mantendo o coeficiente de pressão interno no máximo igual a $c_{pi} = +0,1$, condição original da edificação.

Com a vedação da veneziana do oitão, o coeficiente aerodinâmico de pressão igual a $C = -0,8$ reduziria a ação do vento, exigindo uma velocidade de vento superior a 55,9 m/s (201 km/h), o que diminuiria a probabilidade de ruína, uma vez que a velocidade básica do local é de 45 m/s para um período de retorno de 50 anos. No entanto, isso não eliminaria totalmente a possibilidade de ruína em uma situação de microexplosão, cujas velocidades podem chegar a 75 m/s (270 km/h).

Por fim, vale ressaltar que, embora a manta seja extremamente fina, com espessura inferior a 0,2mm, sua resistência é suficiente para provocar o arrancamento da trama de ripas, alterando significativamente o comportamento do telhado frente à ação do vento e levando a um resultado catastrófico.

6. CONCLUSÃO

Este estudo evidenciou a importância de considerar os efeitos aerodinâmicos do vento na estrutura das coberturas, especialmente quando há alteração na permeabilidade devido à instalação de mantas térmicas. A análise do caso específico da microexplosão que destruiu o telhado do prédio da Ordenha de Caprinos da Prefeitura do Campus USP "Fernando Costa" demonstrou que a manta térmica, ao vedar as superfícies inferiores do telhado, intensificou a pressão de sucção, contribuindo para danos catastróficos.

Os cálculos baseados na norma ABNT NBR 6123:2023 mostraram que a velocidade do vento necessária para arrancar o telhado foi significativamente maior do que as estimativas dos meteorologistas e os registros da estação meteorológica, indicando que as condições locais podem ter sido mais severas devido à natureza altamente localizada das microexplosões.

A presença da manta térmica alterou a dinâmica das pressões internas e externas, resultando em uma pressão de sucção que, combinada com elevada intensidade do vento, superou a resistência ao arrancamento dos pregos e a ação do peso próprio das telhas, ripas e manta. Sem a manta, além da pressão interna ser reduzida, qualquer levantamento inicial das telhas resultaria em uma diminuição drástica da pressão interna, evitando a destruição significativa da trama do telhado. Na pior das hipóteses, apenas parte das telhas seriam arrancadas, preservando a integridade estrutural do telhado.

Portanto, recomenda-se uma avaliação criteriosa da estabilidade e segurança das coberturas antes da instalação de mantas térmicas, levando em consideração a velocidade característica do vento e

as condições específicas da edificação. No caso analisado, a vedação da veneziana do oitão poderia ter mitigado significativamente o risco de ruína ao reduzir a pressão interna. Este estudo ressalta a necessidade de diretrizes específicas para a instalação de mantas térmicas e outras intervenções que alterem a permeabilidade dos telhados, a fim de garantir a segurança estrutural das edificações em situações de eventos climáticos extremos.

Em suma, a instalação de mantas térmicas, embora destinada a melhorar o conforto térmico e a eficiência energética, pode introduzir riscos significativos à integridade estrutural dos telhados durante eventos climáticos extremos. Uma avaliação cuidadosa e a consideração de todas as variáveis envolvidas são essenciais para prevenir danos catastróficos e garantir a segurança das edificações.

7. AGRADECIMENTOS

O autor agradece o apoio da Prefeitura do Campus USP “Fernando Costa” e a disponibilização das informações aqui apresentadas. A gratidão também se estende a Osvaldo Machado Rodrigues Cabral, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, pela disponibilização dos dados meteorológicos fundamentais para a análise da microexplosão.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D143-23 - Standard Test Methods for Small Clear Specimens of Timber. Em: **Annual Book of ASTM Standards**. West Conshohocken: ASTM International, 2024.

AMERICAN WOOD COUNCIL (AWC). **National Design Specification for Wood Construction**. Leesburg, VA 20175: [s.n.]. Disponível em: <www.awc.org>.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento**. Rio de Janeiro: [s.n.].

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR6123:2023 - Forças devidas ao vento em edificações**. Rio de Janeiro: [s.n.].

CABRAL, O. M. R. et al. **Eddy covariance fluxes of greenhouse gases observed in a renewed pasture in the southeast of Brazil**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=4713428>>.

FUJITA, T. T. **THE DOWNBURST: MICROBURST AND MACROBURST Report of Projects NIMROD and JAWS**. Chicago: [s.n.]. . Acesso em: 18 maio. 2024.

FUJITA, T. T.; WAKIMOTO, R. M. Five Scales of Airflow Associated with a Series of Downbursts on 16 July 1980. **Monthly Weather Review**, v. 109, n. 7, p. 1438–1456, 1 jul. 1981.

G1. **Temporal em Pirassununga: fenômeno microexplosão atingiu município, diz meteorologista**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/10/11/temporal-em-pirassununga-fenomeno-microexplosao-atingiu-municipio-diz-meteorologista.ghtml>>. Acesso em: 16 fev. 2024a.

G1. VÍDEOS: Imagens aéreas mostram rastro de destruição causado por microexplosão em Pirassununga. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/10/11/videos-imagens-aereas-mostram-rastro-de-destruicao-causado-por-microexplosao-em-pirassununga.ghtml>>. Acesso em: 16 fev. 2024b.

GODOI, F. R. DOS S. **Territórios universitários: o Campus em Pirassununga.** Dissertação de Mestrado—São Carlos: Universidade de São Paulo, 2017.

OGDEN, R. et al. Use of multi-foil insulation in buildings: a review. **Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Construction Materials**, v. 165, n. 5, p. 309–320, 2012.

THE ENGINEERING TOOLBOX. **Nails and Spikes - Withdrawal Force.** Disponível em: <https://www.engineeringtoolbox.com/nails-spikes-withdrawal-load-d_1814.html>. Acesso em: 17 fev. 2024.

WANG, D. et al. Increasingly frequent extreme weather events urge the development of point-of-use water treatment systems. **npj Clean Water**, v. 5, n. 1, 1 dez. 2022.